

**ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ**

Рисбай Хайдарович Джураев

академик АН РУз, д.п.н., зав.отдела НИПВ им. Кары Ниязи

***Аннотация.** В статье актуализируются проблемы подготовки педагогов к применению технологий электронного обучения в профессиональной деятельности. Представлен инновационный опыт основанный на реализации двух подходов: совершенствование образовательного процесса в вузе в условиях активного применения интерактивных электронных учебно-методических комплексов дисциплин и внедрение интегрированной информационно-образовательной среды создающей эффективные условия для усиления практико-ориентированной подготовки студентов к профессиональной деятельности в условиях электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий.*

***Ключевые слова:** электронное обучение, педагогическое образование, профессиональная компетентность педагогов, электронные образовательные ресурсы, интегрированная информационно-образовательная среда «школа-педвуз».*

***Annotation.** The article actualizes the problems of training of teachers for application of e-learning technologies in professional activities. It represents the innovative experience of the based on implementation of two approaches: improvement of the educational process at a higher education institution under the conditions of active application of the interactive electronic teaching materials of subjects and introduction of the integrated information and education environment, which creates effective conditions for strengthening of the practice-oriented training of students for professional activity under the conditions of e-learning and application of the distant learning technologies*

***Key words:** e-learning, pedagogical education, professional competence of teachers, electronic learning resources, integrated information and education environment «school - pedagogical higher education institution».*

Информатизация образования характеризуется следующими актуальными направлениями развития: централизованное производство открытых высококачественных цифровых образовательных ресурсов; визуализация учебной информации, на основе которой реализуются учебно-исследовательские, проблемные методы обучения; проектирование и внедрение информационных образовательных сред, как образовательных учреждений разного типа, так и региональных образовательных структур [1].

Нормативная база электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) обеспечивает основу для новых возможностей и дальнейшего развития информатизации образования, характеризуемых понятием Smart-обучение - это гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с помощью контента со всего мира, находящегося в свободном доступе [2; 3].

Профессиональная деятельность учителя в аспекте электронного обучения и ДОТ включает умение разрабатывать электронный учебно-методический комплекс преподаваемого предмета на основе применения систем дистанционного обучения (СДО); владение программными инструментами для создания интерактивных, мультимедийных электронных

образовательных ресурсов (ЭОР) и использование готовых ЭОР; владение средствами компьютерной коммуникации, основанными на технологиях web.2.0.

Рассмотрим некоторые попытки реализации технологий электронного обучения в профессиональной подготовке студентов.

В настоящее время в рамках учебного процесса в педагогическом вузе электронное обучение основано на применении образовательного портала. Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) дисциплин, реализованные на образовательном портале, включают цифровой контент, обеспечивающий образовательный процесс интерактивными и мультимедийными образовательными ресурсами. В состав ЭУМК входят интерактивные лекции для самостоятельного изучения, содержащие вопросы для самоконтроля с автоматизированной проверкой; wiki-страницы для групповой самостоятельной работы студентов по тематике лекционных и практических занятий; открытые базы данных для создания коллекций индивидуальных творческих работ студентов; интерактивные глоссарии для организации коллективной работы студентов по изучению понятийного аппарата дисциплин; форумы для организации учебных дискуссий в процессе изучения дисциплин; тесты, кроссворды с автоматизированной проверкой промежуточных и итоговых результатов. Некоторые темы дисциплин выносятся на самостоятельное изучение и обсуждаются в ходе вебинаров с применением технологий Web 2.0.

Таким образом, учебный процесс, организуемый на основе использования образовательного портала, создает эффективные условия для развития профессиональной компетентности будущих педагогов в области применения форм и методов электронного обучения. Данные технологии осваиваются и обсуждаются студентами под руководством преподавателей педвуза (опосредованное овладение технологиями электронного обучения). Студенты с позиции ученика могут выявить преимущества технологий электронного обучения, познакомиться с разнообразными формами представления учебного материала и методами обучения с применением электронного контента.

Актуальной задачей педагогического вуза является расширение возможностей для практико-ориентированной подготовки своих выпускников, основанной на взаимодействии студентов с учащимися и учителями. Традиционно данная задача решалась в основном при организации педагогической практики студентов и, как показывают современные реалии, является недостаточным.

Создание интегрированной информационно-коммуникационной образовательной среды позволило обеспечить дидактические условия для совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов к применению технологий электронного обучения.

Рассмотрим основные направления данной работы.

1. Создание открытых коллекций электронных образовательных ресурсов, учебно-методических материалов, ресурсов для самообразовательной деятельности учащихся. В ходе выполнения заданий учебно-технологической практики, студенты разрабатывают комплекс электронных образовательных ресурсов (скринкасты, учебные видеоролики, контролирующие ЭОРы с автоматизированной проверкой результатов, интерактивные схемознаковые модели представления учебного материала, учебные презентации для интерактивной доски и др.) и описывают технологии их применения в процессе обучения. Лучшие разработки студентов составляют основу методической копилки ЭОР на образовательном портале «Школа». Это обеспечивает оперативный и открытый доступ к информационным образовательным ресурсам,

«учебным материалам учителям, студентам, учащимся. Применение данных ресурсов практикующими учителями, студентами способствует не только расширению доли самостоятельной учебной деятельности учащихся, но и внедрению технологий электронного обучения в реальный образовательный процесс.

2. Разработка и проведение сетевых образовательных инициатив (телекоммуникационных проектов, викторин, конкурсов) для учащихся. Организация информационно-методического взаимодействия учителей и студентов по проведению сетевых образовательных инициатив для школьников на образовательном портале «Школа» позволяет систематизировать, обобщить и расширить профессионально-педагогические знания и формировать методические компетенции будущих учителей, необходимые для эффективного применения компьютерных телекоммуникаций в учебно-воспитательном процессе школы.

В ходе оформления сетевой инициативы на портале «Школа» происходит активное обсуждение с авторами (учителями), сетевыми координаторами структуры и содержательного наполнения информационного ресурса. На этапе проведения сетевой инициативы основной задачей студентов является оказание организационной и технологической помощи учителям. У студентов появляется возможность общения с учащимися-участниками сетевой инициативы, руководителями групп учащихся. По итогам организуется обсуждение успехов, недостатков, затруднений. К такому обсуждению привлекаются учителя - авторы сетевых инициатив и сетевые координаторы.

3. Создание Интернет-поддержки профильной образовательной деятельности школьников в интегрированной информационно-коммуникационной среде на базе образовательного портала «Школа» является еще одним направлением совершенствования профессиональной подготовки студентов. Магистрантами и студентами старших курсов в рамках выполнения магистерских исследований и выпускных квалификационных работ разрабатываются электронные учебно-методические комплексы элективных и факультативных курсов. Апробация данных комплексов осуществляется не только в период педагогической практики, но и в течение всего учебного года, что способствует формированию у студентов методической компетентности в области электронного обучения.

Интегрированная информационно-коммуникационная среда рассматривается как модель педагогической среды, позволяющей не только обеспечить образовательный процесс необходимыми информационными ресурсами и средствами коммуникации, но и включить студентов, преподавателей, учителей и учащихся в совместную учебно-исследовательскую и творческую деятельность, объединяющую высшую педагогическую и общеобразовательную школы. На основе интегрированной ИОС возможно построить систему непрерывного профессионального развития как будущих педагогов, так и работающих учителей, что создает качественно новый уровень подготовку к профессиональной деятельности в условиях электронной обучения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Компетентностная модель современного педагога: Учебно-метод.пособие / Акулова О.В., Заир-бек Е.С., писарева С.А. и др. –СПб.: РГПУ им. А.И Герцена, 2007. -158.
2. Безукладникова К.Э., Крузе Б.А. Подготовка специалистов для работы сетевым электронным профессиональным портфолио учителя системы международного бакалавриата: Метод. Пособие. –Пермь, 2008. -62.
3. Теоретические основы создания образовательных электронных изданий / Бельяев

М.И., Вымятин В.М. и др. –Томск: Изд-во Том ун-та, 2002. -86 с.

4. Технологии, определяющие будущее образования. Образовательная галактика Intel // <http://edugalaxy.intel.ru>

5. Тихомиров В. П., Тихомирова Н. В. Smart- education: новый подход к развитию образования// [http://www.elearningpro.ru/forum/ topics/smart-education](http://www.elearningpro.ru/forum/topics/smart-education).

6. Лапник М.П., Удалов С.Р. Гайдамак ЕС., Федорова Г.А., Лапник Д.М. От корпоративной компьютерной сети к интегрированной информационно-образовательной среде // Высшее образование в России. 2008. -№ 6. -С. 93-99.

МИЛЛИЙ КОНТЕНТ – МЕДИА ДАСТУРХОН

Муҳаммаджон Қуроноф

*Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти Бош илмий ходими,
педагогика фанлари доктори, профессор*

Маликова Дилдорахон Қобиловна

Мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Мақолада замонавий медиамаҳсулотларнинг жамият қатламларига кириб бориши, уларнинг истеъмоли ҳақида фикр юритилади. Медиамаҳсулотларимиз ҳам дастурхондаги ноз-неъматларимиз каби соф бўлиши борасидаги фикр ва ечимлар берилади.

Калит сўзлар: миллий контент, медиа, 3 авлод, тарбия, жамият, компьютер

Одам ҳар куни икки тур - моддий овқат ва маънавий овқат ейди. “Биз нима еган бўлган бўлсак, ўшамиз”, деган гап бор. Бу одам овқат, мева, ичимликдаги химиявий элементларни ҳазм қилади. Қандай элементларни еб ичса, ўшаларнинг измида бўлади, дегани. Шунинг учун одам оғзидан кирадиган нарсаларни кўриб, текшириб, кейин истеъмол қилади. Биладика, ёмон овқат касал қилади.

Маънавий овқат бу – хабар, матн, мем, пост, кўшиқ, башара. Ҳар тонг ўз менюси, таклифлари билан отади. Ҳар куннинг ўз хабарлари – маънолари, маънавий менюси бор. У ҳар минутда янгилашиб боради. Шунинг учун чоршанбанинг медиа(маънавий) дастурхони менюси шанба кунига ярамайди. Телефонимиз – ўзимиз билан бирга юрадиган шахсий, кўчма маънавий дастурхонимиз. Маънавий озиқ кўз, қулоқ билан ейлади. Мана шу маънавий дастурхон – контент.

“Миллий контент” жумласидаги “миллий”ни икки маънода тушунишимиз керак. Бири – давлат контенти маъносида. Иккинчи маъноси – миллий-маданий, ўзбекчилик маъноларида. Миллий контент давлат ва миллат манфаатлари бирлигининг медиа ифодаси. У давлат ва миллат манфаатларини олға суриши, ҳимоя қилиши ва шаксиз устувор тутиши керак.

Албатта бу ўз ўзидан бўлмайди. Чунки бугун миллий медиаконтент нафақат ичкарига, ташқарига ҳам қаратилган. У “юмшоқ куч” ролини бажараяпти(ёки бажармаяпти). “Ёмон бўлса ҳам ўзимизники”, “Бизга бўлаверади”, деган қараш билан узокка бориб бўлмайди. Нима демоқчимиз? Глобал медиа дастурхонга тортаётган таомларимиз ширин, ақлли, фойдали, сифатли бўлиши керак.

Биринчи таклиф: мавжуд ўзбек миллий контентининг сифат стандартини ишлаб чиқишимиз керак. Ҳар бир катта-кичик, соҳасидан қатъий назар медиани аниқ ўлчаб, баҳолаш стандартини ишлаб чиқишимиз керак. Бу нима беради? Бу бизга ҳар бир куннинг миллий